

SOVETLAR DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA NOMODDIY MADANIY MEROS YO‘NALISHIDA HUKMRON MAFKURA VA MILLIY ZIYOLILAR QARASHLARIDAGI QARAMA- QARSHILIKLAR

Madiyor Turdiyev¹, Xudoyberdiyev Diyorbek Xasan o‘g‘li

¹katta o‘qituvchi, Alfraganus university, ²Alfraganus University talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362817>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sovetlar davrida O‘zbekistonda nomoddiy madaniy meros yo‘nalishida hukmron mafkura va milliy ziyolilar qarashlari o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada hukmron mafkuraning madaniyat va ma‘naviyat sohasidagi siyosati, milliy ziyolilar tomonidan olib borilgan qarshilik va kurashlar, shuningdek, xalqning an‘anaviy qadriyatlarini yashirin yoki norasmiy shaklda davom ettirish mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mafkuraviy kurash, ma‘naviy qadriyatlar, madaniy qurilish, «madaniy inqilob», Sovet rejimi.

Annotation. This article analyzes the contradictions between the dominant ideology and the views of the national intelligentsia in the direction of intangible cultural heritage in Uzbekistan during the Soviet era. The article also highlights the policy of the dominant ideology in the field of culture and spirituality, the resistance and struggles waged by the national intelligentsia, as well as the mechanisms for the secret or unofficial continuation of the traditional values of the people.

Keywords: ideological struggle, spiritual values, cultural construction, "cultural revolution", Soviet regime.

Аннотация. В статье анализируются противоречия между господствующей идеологией и взглядами национальной интеллигенции в отношении нематериального культурного наследия в Узбекистане в советское время. В статье также освещается политика правящей идеологии в сфере культуры и духовности, сопротивление и борьба, которую вела национальная интеллигенция, а также механизмы продолжения традиционных ценностей народа в тайной или неформальной форме.

Ключевые слова: идеологическая борьба, духовные ценности, культурное строительство, «культурная революция», советская власть.

KIRISH

Bugungi kunda jadallik bilan rivojlanib kelayotgan yurtimizda barcha sohalar kabi madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan ko‘plab islohatlar amalga oshirilmoqda. Mustaqillik sharofati bilan nomoddiy madaniy merosimiz ham qayta tiklandi. Mazkur atama keyingi yillarda paydo bo‘lgan bo‘lsa-da, biroq uning mohiyatida, tub ildizlarida xalqimizning og‘zaki ijod namunasi sifatida qarab kelinayotgan qadimiy folklor hamda milliy hunarmandchilikka oid bilim va ko‘nikmalar, odat, marosim, bayramlar, shuningdek, ijro san‘ati namunalari yotadi. Hususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-dekabr “Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o‘rganish va targ‘ib qilishni rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-405-sonli qarori qabul qilindi[1]. Mazkur qarorda nomoddiy madaniy

merosni saqlash va keyingi avlodlarga yetkazishni ta'minlash bo'yicha ko'plab yo'riqnomalar berildi. Ma'lumki, ming yillik tarixga ega nomoddiy madaniy merosimiz bugungi kungacha ko'plab tarixiy voqealarga guvoh bo'lgan, undagi og'riqli nuqtalardan biri bu Sovet hokimiyatining o'rnatilish yillaridir.

ASOSIY QISM

XX asrning 20-30 yillari davrini ko'zdan kechirar ekanmiz, bunda barcha ijtimoiy hayot jarayonlari qatori madaniy-ma'naviy soha ham o'ziga xos murakkablik, qiyinchilik bilan kechganligiga amin bo'lamiz. Sovet davlatining madaniy yo'nalishdagi harakatlari tom ma'noda mafkuraviy kurash maydoniga aylandi. Sinfy nuqtayi nazardan yondashish avj oldi. XX asr 50-yillarida sovet hokimiyatida zo'ravonlik, mafkuraviy tayziq, vijdon erkinligi hurfikrlikning toptalishi qaror topdi. Bu o'z navbatida madaniyat sohasida olib borilgan tadqiqotlarda o'z aksini topgan. Mazkur mavzuning dolzarbligi O'zbekiston milliy o'zligining tiklanishi, xalqning tarixiy va ma'naviy qadriyatlarini anglash hamda globalizatsiya sharoitida ularni himoya qilish zarurati bilan bog'liq. Ilmiy ahamiyati esa Sovet davridagi ma'naviy holatni chuqur tahlil qilish orqali tarixiy tajribadan saboq olish, madaniy merosni tiklash va zamonaviy ijtimoiy-madaniy jarayonlarga ilmiy yondashuvni shakllantirishda namoyon bo'ladi.

Bu yillardagi madaniyat sohasining barcha ko'rinishlariga siyosiy tus berildi. Sovetlar hokimiyati va uning hukmron partiyasi butun mamlakatda sotsializm tuzumini barpo etishni o'z oldilariga asosiy maqsad qilib qo'yar ekanlar, bunda madaniy sohaning roli alohidaligini, uningsiz ko'p narsaga erishib bo'lmasligini yahshi tushunardilar. Shu boisdan sovet hokimiyatining dastlabki yillaridan boshlab madaniy qurilish jarayonini o'z ta'minoti va g'oyalari asosida rivojlantirishga kirishgan edilar. 20-yillar boshlariga kelib O'zbekiston hududida madaniy qurilishning eng dolzarb vazifalaridan sanalgan sovet ta'lim tizimini shakllantirish ishlari faol boshlab yuborildi. Sovetlar O'zbekistonda yangi ta'lim tizimini yaratishga yo'l tutar ekan, bundan ko'zlagan asosiy maqsadlari o'lkada xalq ta'limi bo'g'inlarini ravnaq toptirish, yalpisiga Xalq savodxonligiga erishish, ilm-ma'rifat chashmalaridan hammasini to'la bahramand etish emas, balki eng avvalo yurt farzandlari ongiga, shuuriga kommunistik g'oyalar va ideallarni chuqur singdirish va shu yo'l bilan o'zlariga quloq qoqmay xizmat qiladigan «mo'min-qobil» avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish edi. Sho'rolarning «madaniy inqilob» tadbiri jamiyatning barcha jabhalari qatorida ilm-fan, madaniyati, san'at maorif, oliy ta'lim sohalarini o'z izmiga solgan edi.

Sovet hokimiyati davrida O'zbekistondagi ma'naviy ahvol murakkab va qarama-qarshi jarayonlar bilan kechdi. Ushbu davrda milliy qadriyatlar, an'analar va diniy e'tiqodlar jiddiy sinovlardan o'tdi, chunki Sovet rejimi o'zining kommunistik mafkurasini joriy qilish jarayonida eski an'analarning ko'p qismini "qoloq" deb baholab, yo'q qilishga yoki modernizatsiya qilishga intildi. Shu bilan birga, mahalliy aholi orasida madaniy o'zlikni saqlab qolish harakatlari ham davom etdi. Sovetlar davrida O'zbekistonda nomoddiy madaniy meros masalalari o'ta murakkab siyosiy va mafkuraviy muhitda rivojlandi. Sovet Ittifoqi o'z tarkibidagi respublikalarning madaniy merosini o'z nazorati ostida boshqarishga, mahalliy urf-odatlar va qadriyatlarni markazlashgan ideologiya bilan uyg'unlashtirishga intildi. Ushbu jarayon, ayniqsa, O'zbekistonda xalq og'zaki ijodiyoti, diniy va milliy an'analar, musiqa, raqs va boshqa nomoddiy madaniy meros unsurlariga ta'sir ko'rsatdi. Hukmron sovet mafkurasini va o'zbek milliy ziyolilari o'rtasida ushbu masalalarda jiddiy qarama-qarshiliklar kuzatildi. Quyida hukmron mafkura va milliy ziyolilarning qarashlari o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni faktlar asosida yoritamiz[2]:

1. Hukmron mafkura va milliy madaniyatga munosabat

Sovetlar davrida barcha madaniy merosning kommunistik g'oyalarga mos kelishi shart edi. Sovet mafkurasi milliy qadriyatlarni "feodalizm qoldig'i" sifatida ta'riflab, ularni zamonaviy sovet jamiyati uchun yaroqsiz deb baholardi. O'zbekistonda esa milliy madaniy meros, jumladan, diniy va an'anaviy urf-odatlar mahalliy aholi hayotining muhim qismi edi. Masalan: Islom dini va marosimlari: Sovetlar diniy merosni "aksilinqilobiy" va "qoloq" deb ta'qib qildi. Bu holatda islomiy bayramlar, masjidlar faoliyati va diniy marosimlar cheklab qo'yildi yoki umuman man etildi. Shashmaqom va xalq musiqasi: Sovet madaniyat arboblari milliy musiqa uslublarini "progressiv yo'nalishlar" bilan almashtirishga harakat qildi. Shashmaqom va boshqa an'anaviy musiqa janrlari vaqtincha e'tibordan chetda qoldirildi yoki ularni yangi "sovetcha shaklda" namoyish qilish talab qilindi.

70 yildan ziyod davom etgan mustabid sovet tuzumi va Kommunistik partiya yakka hukmronligi davrida o'zbek xalqining milliy urf-odatlar va an'analarga ham qattiq zarba berildi. KPSS mafkuraviy siyosatining SSSR xalqlari ma'naviyatiga salbiy ta'siri natijasida jamiyatda madaniy-ahloqiy muhit zaiflashdi, ma'naviy qashshoqlik sovet jamiyatini inqirozga yetaklovchi kuchga aylandi. Bu holat oxir-oqibatda milliy tillarning jamiyat hayotidagi mavqeini pasayishiga, uzoq yillar davomida shakllanib kelgan qadriyatlar, urf-odatlar, an'analarni "o'tmishning zararli sarqiti" sifatida ta'riflashga, ma'naviyatning uzviy qismi bo'lgan dini "xurofot va bid'at" deb talqin qilinishiga va shu asosda millatlarni qaramlik holatida saqlab turishga asos bo'ldi. Bu o'z navbatida "yagona madaniyat" barpo etishga qaratilgan davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan edi[2].

2. Milliy ziyolilar qarshiligi:

O'zbek milliy ziyolilari, jumladan, olimlar, san'atkorlar va adabiyotshunoslar, milliy madaniy merosni saqlab qolishga va uni ommalashtirishga urindilar. Ammo bu harakatlar hukumatning qarshiligiga uchragan. Bir necha misol: Fitrat va Cho'lpon faoliyati: Fitrat (Abdurauf Fitrat) o'z asarlarida o'zbek xalqining tarixi, tili va madaniyatini yoritishga intildi. Uning diniy-madaniy masalalarni ko'targan asarlari Sovet mafkurasi tomonidan taqiqlangan. Cho'lpon esa milliy g'oyalarga urg'u berib, o'z ijodida xalqning an'analarni targ'ib qilgan. Ammo ularning ikkalasi ham Sovet siyosatiga qarshi chiqqani uchun ta'qibga uchrab, qatag'on qilindi. Og'zaki ijod namunalari yig'ish harakatlari: Og'zaki xalq ijodini (dostonlar, ertaklar, qo'shiqlar) yozib olishga urinishlar qatorida Sovetlar bu materiallarni o'z ideologik maqsadlariga moslashtirishga harakat qildi. Masalan, Alisher Navoiy asarlarining ideologik tahlillari orqali uni kommunistik qadriyatlar bilan bog'lashga intilishdi.

3. Diniy merosning tazyiqqa uchrashi:

Sovetlar diniy ta'limotni madaniyatning bir qismi emas, balki jamiyat taraqqiyotiga to'siq sifatida ko'rgan. Bu holat quyidagi shakllarda namoyon bo'ldi: Madrasa va masjidlarining yopilishi: Sovet davrida madrasalar va masjidlar faoliyatini cheklash davlat siyosatining muhim qismi bo'ldi. Bu esa diniy bilimlarning uzilishiga olib keldi. Toshkent Islom Universitetining yo'qligi: Hozirgi kunda mavjud bo'lgan Toshkent Islom universiteti o'rnini bosadigan tashkilotlar Sovetlar davrida umuman faoliyat yuritmagan. Kommunistik partiya yakka hukmronligi davrida o'zbek xalqining milliy urf-odatlar va an'analarga ham qattiq zarba berildi. KPSS mafkuraviy siyosatining SSSR xalqlari ma'naviyatiga salbiy ta'siri natijasida jamiyatda madaniy-ahloqiy muhit zaiflashdi, ma'naviy qashshoqlik sovet jamiyatini inqirozga yetaklovchi kuchga aylandi. Bu holat oxir-oqibatda milliy tillarning jamiyat hayotidagi mavqeini pasayishiga, uzoq yillar davomida shakllanib kelgan qadriyatlar, urf-odatlar, an'analarni "o'tmishning zararli sarqiti" sifatida ta'riflashga, ma'naviyatning uzviy qismi bo'lgan dini "xurofot va bid'at" deb talqin qilinishiga va shu asosda millatlarni qaramlik holatida saqlab

turishga asos bo'ldi. Bu o'z navbatida "yagona madaniyat" barpo etishga qaratilgan davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan edi.

Islom diniga aloqasi bo'lmagan Navro'z bayrami "diniy" degan tamg'a bosilib, bekor etildi. Ushbu bayram qonun bilan ta'qiqlanmasada, partiya majlislarida unung "zararli" jihatlari to'g'risida ma'ruzalar o'qilardi[3].

Sovet davri diniy masalalar tarixshunoslik muammolariga to'xtalar ekanmiz, bu davrda hukumat ikkiyoqlama siyosat olib borganligining guvohi bo'lamiz. Ammo XX asrning 50-yillariga kelib, sovet davlatida dinga qarshi harakatlarning avj olganligi bilan ham xarakterlanadi. Bu yillarda mamlakatda diniy idoralarni qattiq nazorat ostiga olish, ularning sonini kamaytirish va faoliyatini doimo nazorat ostida olib turish kuchaydi.

4. Milliy san'at va sovetcha modernizatsiya:

O'zbek xalq raqslari va qo'shiqlarini Sovetcha shakllantirish urinishlari ham kuzatildi. Milliy liboslar va an'anaviy sahna ko'rinishlari sovetcha modernizatsiyaga moslashtirildi. Masalan: An'anaviy raqslar yangi sovet bayramlarida namoyish etilar, ammo ularning mazmuni kommunistik qadriyatlarga moslashtirilgan. Mahalliy teatr va adabiyotlarda xalq dostonlarini modernizatsiya qilishga va ularni "proletar" qadriyatlari bilan bog'lashga intilishlar kuchli edi. Bolsheviklar tuzumi amalga oshirgan kommunistik mafkuraning yakka hokimligini qaror toptirish, ma'naviy sohani "proletarlashtirish", unga sinfiy yondashuv siyosati butun sovetlar mamlakatda madaniy taraqqiyot imkoniyatlarini cheklab qo'ydi. Buning natijasida milliylik o'rniga amalda baynalminallik ustuvor darajaga ega bo'ldi, milliy qadriyat, an'ana va urf-odatlar oyoqosti qilindi. Sovet davlati dastlabki davrlardanoq asosiy e'tiborni an'anaviy va umuminsoniy qadriyatlarga yo'g'rilgan milliy madaniyatdan tamomila farq qiluvchi "yangi madaniyat" ni shakllantirishga qaratdi. Bunday yangi hajmdagi katta ishlarni nazariy jihatdan asoslash lozim edi. Shulardan biri S.Rahimovning "Antikommunistik qarashlarning soxtalashishi" nomli asarida o'z aksini topadi. Tadqiqotchi bu davrda o'tmish asosga ega bo'lgan milliy siyosati rivojlanishning yuqori bosqichida turgan etnik millatlarga nisbatan qo'llanilmaydi yoki qo'llanilgan taqdirda ham birmuncha yumshoq tarzda qo'llaniladi[4].

5. Ziyolilar va milliy o'zlikni saqlab qolish harakati:

Qatag'on va tazyiqqa qaramay, milliy ziyolilar tomonidan o'zlikni saqlab qolish harakati to'xtamadi: Mahmudho'ja Behbudiy va Ismoil G'aspirali ta'siri: Behbudiy kabi ziyolilar Turkiston madaniyatining asriy qadriyatlarini qayta tiklash va rivojlantirishga harakat qildilar. Ularning faoliyati Sovet rejimiga mos kelmagan bo'lsa-da, ular o'zbek millatining madaniy uyg'onishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Adabiyotda milliy ruh: Garchi Sovet Ittifoqi adabiyotda sotsialistik realizm yo'nalishini targ'ib qilgan bo'lsa-da, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon va Fitrat kabi yozuvchilar xalq hayotini milliy ruhda tasvirlashga intildi. Sovet mustabid tuzumi davri adabiyoti shundan dalolat beradiki, san'at namoyondalari – rassom, qo'shiqchi, bastakor, aktyorlar ham o'z ijod namunalarida kommunizm g'oyalarni aks ettirishiga, sovetlar belgilab qo'ygan aniq bir qolipdan chiqib ketmaslikka majbur edilar. Ijod vakillari belgilangan chegaradan o'tib ketmasligiga kerak edi. Bu davrda yaratilgan adabiyotlar uchun umumiy xoslik bo'lib, u ham bo'lsa ma'muriy buyruqbozlik tizimida oshkoralik va ayniqsa tanqid yo'l qo'yilmaslikdir. Ma'naviy madaniyatning eng ta'chirchan sohasi hisoblangan adabiyot ham sovet davri mafkurasi bilan hisoblashishga majbur bo'ldi. Sovet adabiyoti o'zining dastlabki bosqichida proletar adabiyoti sifatida boshlagan va o'z oldiga yo'qsil xalqning hayotini aks ettirish vazifasini qo'ygan bo'lsa, keyinchalik kommunistik partiyaning g'oyalari va siyosatini targ'ib etuvchi vositaga, mafkuraviy qurolga aylantirildi[5]. Partiya bu adabiyotning partiyaviylik, sinfiylik g'oyaviylik singari nazariy mezonlarini ishlab chiqib, barcha yozuvchilar

uchun yagona usul- sotsialistik realizm metodini yaratib berdi. Mustabid tuzumning oxirgi adabiyoti har qanday siyosiy-ijtimoiy “qoliplar” ichida turib bo‘lsa-da, rivoj topdi, qator sermazmun asarlar vujudga keldi. Ayniqsa, bu davrda tarixiy dramaturgiya rivojlandi.

Ta’lim-tarbiyaning o‘choqlari bo‘lgan milliy maktablarga ham bu siyosat o‘zining salbiy ta’sirini o‘tkazmasdan qolmadi. Sovet hokimiyatining dastlabki yillaridanoq an’anaviy ta’lim tizimini yo‘q qilish avj oldirildi. Davlat «proletariat diktaturasi»ning mavjud barcha kuchlaridan foydalanib, sovet siyosiy rahbariyati qisqa muddat ichida Turkistonda chor imperiyasi o‘rnatgan ta’lim tizimini tag-tomiri bilan yo‘q qilishga erishdi. Bir vaqtning o‘zida an’anaviy maktablarga nisbatan ma’muriy-repressiv hamda iqtisodiy choralar ko‘rildi. An’anaviy maktab va madrasa hamda jadid maktablarini yo‘q qilish bilan birga sovet organlari mahalliy aholi farzandlari maktablariga ham jiddiy e’tibor berishmagan bo‘lsada, sovet o‘quv maskanlarini o‘qituvchi kadrlar hamda kerakli mablag‘ bilan ta’minlash imkoniyatlarini topa olishgan. Chunonchi, sho‘ro ta’lim tizimiga mos o‘qituvchi kadrlarning miqdoriy o‘sishini ta’minlash keng yo‘lga qo‘yilib, 1917 yilning o‘zidayoq Toshkent, Andijon, Samarqand, Qo‘qonda dastlabki o‘qituvchilar tayyorlaydigan qisqa muddatli kurslar tashkil etilgan edi. 1920 yillarning boshlariga kelib, shunday kurslar orqali 3 ming mahalliy millat va 802 ta yevropalik o‘qituvchi tayyorlandi. Ana shunday sharoitda mahalliy ziyolilarimiz zamonaviy milliy universitet yaratish ishiga bel bog‘ladilar va Munavvar Qori Abdurashidhonov boshchiligida Musulmon Xalq Universitetini tashkil etish guruhi saylandi. 1918 yilning 9 aprelda Munavvar Qori Abdurashidhonovning hovlisida Musulmon Xalq Dorilfununining 9 kishidan iborat tashkiliy hay’ati ta’sis etildi. Musulmon Xalq Dorilfununi 1918 yilning 12 mayida Toshkent shahrining Eski shaharida tantanali ravishda ochildi. Uning 13ta maktabi 14-maydan ochila boshladi, eng oxirgisi 17 iyunda tarkib topdi. Ulardan 4 tasi ayollar maktabi edi. 1918 yilning 31 mayida esa Musulmon Xalq Dorilfununining oliy ta’lim bosqichi – Musulmon Dorilmuallimi tashkil etiladi. Lekin sho‘rolar siyosiy va ijtimoiy muhitning murakkabligi va Rossiyadagi siyosiy voqealarni ro‘kach qilib, 5 yillik o‘qishga mo‘ljallangan dorilmuallimini faqat 4 oylik musulmon o‘qituvchilari kurslari bilan chegaralab qo‘ydilar. Mazkur o‘quv dargohida mashg‘ulotlar 1918 yilning 1-iyunida quyidagi o‘qituvchilar tarkibi bilan boshlandi, Abdurauf Fitrat, Ibrohim Ismoil, Burhon Habib, Munavvar Qori Abdurashidhonov, Abdulla Rahimboyev, Abdurahmon Ismoilzoda, Haydar Shavkat, Anna Poroykova, Vladimir Sergeyev. Institut mudiri qilib Ibrohim Ismoilov va kotib Abdulla Rahimboyev tayinlandi. Musulmon dorilmuallimini Turkiston Xalq Universiteti mablag bilan ta’minlangani sababli, moddiy tomondan tamoman unga buysungan edi. Tez orada Turkiston Xalq Universiteti Boshqarmasi dorilmualliminda 1918 yil 15 avgustdan 1-sentyabrgacha o‘qish to‘xtatilishi haqida qaror qabul qiladi va shu yilning kuzida dorilmuallimin ikkinchi darajali tashkilot qatorida yopib qo‘yiladi. O‘lkada milliy ziyolilarni yetishtirishda muhim ahamiyat kasb etgan musulmon Xalq Dorilfununi faoliyati sho‘rolar davri adabiyotida mutlaqo yoritilmagan, u yerda dars bergan 300 ga yaqin o‘qituvchilarning nomlari hozirgi kunga kelib aniqlandi.

Ma’naviy madaniyatning muhim elementlaridan biri bo‘lgan din va diniy ta’lim masalasi-O‘zbekistonda sovet yillarida hukmron partiya tomonidan ateistik jamiyat qurish maqsad qilib olingan. Sovet yillarida islom dini an’analari “eskilik sarqiti” deya baholandi. Bu esa sovet yillarida yaratilgan adabiyotlar misolida namoyon bo‘ladi[6]. Ilmiy izlanishlarda Ikkinchi jahon urushi munosabati bilan hukumatning 1941-1960 yillardagi diniy siyosati ateistik targ‘ibotning biroz susaygan vaqtinchalik yengillashtirilgan davri sifatida baholanadi. Bu ham o‘z navbatida tadqiqotchi V.Axmadullin fikricha, davlatning islom omilidan foydalanishga yo‘naltirilgan siyosatining quyidagi maqsadlarini ommaning vatanparvarlik yo‘li va tashqi siyosiy og‘ir

vaziyatda ittifoqdoshlarning talabi bilan kelishish zarurligi bilan izohlaydi. Shuningdek, xalqaro maydonda sovet davlatidagi musulmonlarga berilgan erkinlikni ko‘rsatish va siyosiy vaziyat tufayli ichki siyosatda dinga biroz erkinlik berilganligida ko‘rinadi.

1945-yil Buxorodagi Mir Arab madrasasi, 1956-yil Toshkentdagi Baroqxon madrasasi, 1971-yil Toshkent islom instituti faoliyatiga ruhsat beriladi. Ammo ushbu muassasalar faoliyati maxsus organlar nazoratida bolib, fanlarning o‘qitilishi, talabalar va o‘qituvchilar tarkibi, ta’limning tashkil etish singari holatlarida ko‘zga tashlanadi. Ammo 50 yillar so‘ngida vaziyat o‘zgarib, “Aholi o‘rtasida ilmiy ateistik targ‘obotni olib borishdagi kamchiliklar to‘g‘risidagi” qaror diniy jamiyatlar faoliyatini ta’qib qilishning yangi bosqichini boshlab berdi. Yangi masjidlarning ochilishiga yo‘l qo‘ymaslik, dindorlarning targ‘ibotlariga to‘sqinlik qilish va ulardan undiriladigan soliqlar miqdorining oshirilishi to‘g‘risida ko‘rsatma berildi.

1958-yil oxirida kutubxonalardagi diniy kitoblardan ommaviy tozalash ishlari olib borildi. Islom dini va diniy ta’lim tarixini yorituvchi asarlarda, ayniqsa 1960 yillardan so‘ng nashr etilgan adabiyotlarda partiyaviylik va sinfiylik yondashuvlari ilgari suriladi[7]. Mazkur tadqiqotlarni sotsializm qurish yo‘llarida ateistik jamiyat fuqarolari uchun islom dini va uning mohiyati ochib berishga intilish ateistik targ‘ibotni kuchaytirish ishlarida yordam berish, dinga qarshi qurashni avj oldirish maqsadida yuzaga kelgan adabiyotlar sifatida baholashimiz mumkin. Jumladan, N.Saidbayev, O.Suxareva, M.Jalolov, A.Axmedov, R.Mavlutov, U.Yusupov, A.Ortiqov kabi mualliflar o‘z ilmiy ishlarida islom dini tarixi borasida fikrlarini ateistik nuqtai nazardan, sovet ideologik qolipi asosida tahlil qiladilar. Adabiyotlarda shuningdek, sovet yillarida dinning faoliyati, uning sotsialistik jamiyat talablariga binoan modernizatsiyalashuvi ko‘rsatib berilgan[8].

Sovet davridagi ma’naviy va madaniy qarama-qarshiliklar bugungi kunda milliy o‘zlikni tiklash, xalqning o‘z tarixiy qadriyatlariga ega chiqish va kelajak avlodni milliy ruhda tarbiyalash uchun muhim saboqlar beradi. Ushbu mavzuni ilmiy jihatdan chuqur o‘rganish orqali milliy merosni tiklash va uni dunyo miqyosida tanitish yo‘lida ulkan qadamlar tashlash mumkin.

XULOSA VA TAVSIYALAR:

Sovetlar davrida O‘zbekistonda nomoddiy madaniy merosni rivojlantirish va saqlab qolish masalasi qiyin sinovlardan o‘tdi. Hukmron mafkura milliy qadriyatlarni bostirishga harakat qilgan bo‘lsa-da, o‘zbek ziyolilari ushbu qadriyatlarni saqlab qolishga katta hissa qo‘shdilar. Milliy madaniyatning ko‘plab unsurlari qatag‘on va ta’qiblarga qaramay, xalq ongida va san’atda saqlanib qoldi. Bu qarama-qarshiliklar o‘zbek madaniyatining mustaqillikdan keyingi tiklanishiga zamin yaratdi. Asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

1. Hukmron mafkura bosimi: Sovet davrida diniy meros, xalq og‘zaki ijodi, milliy urf-odatlar va an’analar to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’qib qilindi yoki ularning mazmuni kommunistik mafkuraga moslashtirildi. Natijada xalqning nomoddiy madaniy merosi qisman yo‘qotildi yoki buzib talqin qilindi.
2. Milliy ziyolilarning roli: Fitrat, Cho‘lpon, Qodiriy kabi ziyolilar milliy madaniyat va an’analarini himoya qilish va saqlab qolishga intilgan bo‘lsalar-da, ular Sovet hokimiyati tomonidan ta’qib qilindi va qatag‘onlarga duchor bo‘ldi. Bu milliy ziyolilar faoliyatining uzilishiga va madaniy rivojlanishning cheklanishiga olib keldi.
3. Ma’naviy va madaniy qarshilik: Hukmron mafkura qarshiligiga qaramay, xalq o‘zining milliy va diniy an’analarini yashirin tarzda saqlab qoldi. Mahalliy xalq orasida qadimiy urf-odatlar va diniy bayramlar yashirin yoki norasmiy shaklda davom ettirildi.
4. Madaniy moslashuv: Sovet davrida milliy madaniyatning ayrim unsurlari qisman saqlanib qolgan bo‘lsa-da, ular Sovetcha modernizatsiyaga moslashtirildi. Misol uchun,

xalq musiqasi va raqslari yangi shakllarda qayta ishlanib, Sovet mafkurasi g'oyalarini targ'ib qilish vositasi sifatida foydalanildi.

5. Ushbu qarama-qarshiliklar milliy o'zlikni saqlab qolish va milliy qadriyatlarni tiklash yo'lidagi kurash sifatida katta tarixiy ahamiyatga ega.

Mavzu doirasi beriladigan tavsiyalar quyidagilardan iborat:

1. Nomoddiy madaniy merosni tiklash va rivojlantirish: Sovet davrida yo'qolgan yoki o'zgartirilgan xalq og'zaki ijodi (dostonlar, maqollar, qo'shiqlar) va diniy-marosimiy amaliyotlarni ilmiy asosda tiklash va keng targ'ib qilish zarur. Nomoddiy madaniy meros namunalarini, jumladan, diniy marosimlar, urf-odatlar va milliy an'analarni chuqur tadqiq qilib, ular bo'yicha maxsus ilmiy asarlar yaratish lozim.
2. Milliy ziyolilar merosini o'rganish va targ'ib qilish: Fitrat, Cho'lpon, Qodiriy kabi ziyolilarning nomoddiy madaniy merosni saqlab qolishdagi xizmatlarini o'rganish va ularning asarlarini xalq orasida keng targ'ib qilish kerak. Sovet qatag'onidan aziyat chekkan ziyolilar faoliyati bo'yicha maxsus tadqiqot markazlari tashkil etilishi va ularning merosi o'rganilishi kerak.
3. O'quv dasturlariga kiritish: Maktab va oliy o'quv yurtlarida o'quv dasturlariga O'zbekistonning Sovet davridagi ma'naviy-madaniy ahvolini o'rganishga bag'ishlangan maxsus kurslarni kiritish maqsadga muvofiqdir. Yosh avlodni o'z milliy tarixini anglash va qadriyatlariga hurmat ruhida tarbiyalash uchun ushbu mavzuni targ'ib qilish muhimdir.
4. Nomoddiy madaniy merosning hujjatlashtirilishi: YuNESKO doirasida nomoddiy madaniy meros sifatida tan olingan an'anaviy urf-odatlar va amaliyotlarning to'liq katalogini yaratish va ularni xalqaro darajada tanitishga harakat qilish lozim. O'zbek xalqining tarixiy madaniyatini aks ettiruvchi arxiv materiallarini qayta tadqiq etish va nashr qilish zarur.
5. Sovet davridagi madaniy bosimni o'rganish: Sovet mafkurasi ta'sirida o'zgartirilgan yoki yo'qotilgan madaniy meros namunalarini ilmiy asosda tahlil qilish orqali tarixiy adolatni tiklash masalasi bilan shug'ullanish kerak. Sovet davri madaniy siyosatining xalqning ma'naviy hayotiga ko'rsatgan salbiy ta'sirini chuqur o'rganish va bu borada ilmiy monografiyalar yaratish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-dekabr “Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o'rganish va targ'ib qilishni rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-405-sonli qarori
2. Qoraboyev U. O'zbekiston bayramlari. –T.: O'qituvchi, 1991. – B.190.
3. Алимухаммедов А. Ислам динидаги маросимчилик ва урф-одатлар. – Т., 1969. – Б. 46
4. Rahimov S. Antikommunistik qarashlarning soxtalashishi. – Т., 1982. – В.68.
6. Абдурасулова Х. Ислам и религиозная политика в Узбекистане в 1940 – 1980 годы. Анализ англо-американской историографии. Дис.кан.ист.наук. – Т., 2011, – С. 165.
7. Ҳикматов Ш.М. Ислам ва мафкуравий кураш. –Т.: 1985. – Б.21 .
8. Mustafayeva N. Mustamlaka va sovet davri tarixshunosligida O'zbekistonning XX asr madaniyati. Tarix fan.dok. dis. – Т., 2016. – В. 300.
9. Ортиқов А. Совет зиёлилари ва атеистик тарбия. –Т.: Ўзбекистон, 1984 – Б.13.